

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТАЖРИБАСИ

Газиёв Шахрух Муродалиевич

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

“Фуқаровий ҳуқуқий фанлар” кафедраси профессори,

юримдик фанлар номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553291>

Ўзбекистон Конституциясининг 39-моддасида “Ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга” деб кўрсатилган [1].

Ижтимоий таъминотнинг асосий турларидан бири, бу - пенсия таъминоти бўлиб ҳисобланади. Маълумотларга қараганда, ҳозирги кунда Ўзбекистонда жами аҳолини қарийб 11 фоизи (3,9 млн. киши) пенсия ва нафақа олиб, ҳар йил уларнинг сони 200-250 минг нафарга ўсиб бормоқда. Улар орасида Қуролли Кучлардан хизмат қилиб резервга бўшаётган ҳарбий хизматчилар ҳам бор.

Ҳарбий хизматчилар пенсия таъминотини ҳуқуқларини амалга ошириш мақсадида 1990 йил 28 апрелда “Ҳарбий хизматчиларнинг пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Ўзбекистон Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг пенсия таъминоти мазкур қонун билан тартибга солиб келинмоқда [2].

МДҲ давлатлари пенсия таъминоти таҳлили бу борада миллий мустақил қонунлар ишлаб чиқилганлигини кўрсатади.

Жумладан, Россия Федерациясида “Ҳарбий хизматчилар, ички ишлар органлари ходимлари, жиноят-ижроия органлари ва муассасаларида хизмат ўтаган шахслар ва улар оила аъзоларининг пенсия таъминоти тўғрисида”ги 1993 йил 12 февралда қонун қабул қилинган бўлиб, олимлардан К.Н.Гусов ва С.И. Кобзеваларнинг фикрига кўра, гарчи собиқ Иттифоқ таркибидан чиққан бўлсада, ушбу давлатда пенсия муносабатлари янгидан тартибга солинмоқда [3].

Россия Федерациясининг қонунида узоқ хизмат йиллари учун пенсия олиш учун 20 йил ҳарбий хизмат талаб этилади. Бунда ҳарбий хизматчиларга – пул таъминотининг камида 50 % миқдоридида пенсия тайинланади.

Украинада ҳам ушбу масалада алоҳида қонун қабул қилинган. Хусусан, 1992 йил 9 апрелдаги “Ҳарбий хизматдан бўшатиш ва бошқа айрим шахсларни пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонунида хизмат йили давомийлиги 20 йил белгиланиб, пенсияни ҳисоблашда пул таъминоти 50 % асос сифатида олиниши қайд этилган [4]

Тожикистонда ҳам 1994 йилда “Ҳарбий хизматчиларнинг пенсия таъминоти тўғрисида” алоҳида қонун қабул қилинган [5]. Унга мувофиқ, пенсия олиш учун ҳарбий хизматнинг умумий давомийлиги 25 йил талаб этилган. Лекин бунда пул таъминотининг 65 % миқдори пенсияни ҳисоблаш базавий миқдори сифатида белгиланган.

Қирғизистон Республикасида ҳам 1993 йил 7 майда “Ҳарбий хизматчиларнинг пенсия таъминоти тўғрисида” миллий қонун қабул қилинган [6]. Унда пенсия тайинлаш учун умумий хизмат давомийлиги 20 йил белгиланиб, пенсия базавий миқдори учун пул таъминоти 55 % ҳисобга олиниши талаб этилган.

Энди, Ўзбекистон қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, узоқ йиллик хизмат пенсиясини олиш учун камида 20 йил хизмат қилиш талаб этилади.

Бунда, пенсия ҳарбий хизматчиларга: 20 йил хизмат учун – пул таъминотининг 40% миқдорида, ҳудди шунингдек ёш бўйича ёки касаллик бўйича хизматдан бўшатишганда – пул таъминотининг 45% миқдорида белгиланади.

Юқоридаги қиёсий таҳлиллар, Ўзбекистонда собиқ Иттифоқ таркибидан чиққан давлатлар ичида ҳарбий хизматчилар пенсиясининг базавий миқдори энг паст миқдорни ташкил этишини кўришимиз мумкин.

Эски қонуннинг 20-моддасига кўра ҳарбий хизматчиларимиз хизматни ўташда ёки хизматдан бўшагач 3 ойда ногирон бўлса, ёхуд хизматда орттирилган контузия, яраланиш, шикастланиш ёки касалликка чалиниш оқибатида ногиронлик рўй берса, уларга ногиронлик пенсияси белгиланади.

Россия олими Н. Тютюнов қайд этганидек, ногиронлик пенсияси барча ҳарбий хизматчиларга белгиланмасада, у узоқ йиллик хизмат даври учун тайинланадиган пенсиядан миқдоридан кўпроқ ва қулай, деб ҳисобланади.

Дарҳақиқат, бизда 1, 2-гурӯҳ уруш ногиронларига пул таъминотининг 75%, 3-гурӯҳга 50%; бошқа сабаблар билан ногирон бўлган 1, 2- гурӯҳ ҳарбий хизматчиларга 55%, 3-гурӯҳ ногиронларга 30% қилиб ўрнатилган.

Лекин, пенсия тайинлангач пенсияни олаётган ҳарбий хизматчи 1 йилда бир марта ТМЭКдан кўриқдан ўтиб туриши лозим (акс ҳолда пенсия тўлови тўхтатилади). Ногиронлик гурӯҳи ўзгарса пенсия миқдори ҳам ўзгаради. Масалан, 3-гурӯҳ ногиронлиги белгиланган муддатли хизмат ҳарбий хизматчилари пенсия ололмайди. Ёки ногирон ҳисобланган шахс ТМЭК кўригида соғлом деб топилса унга пенсия тўлаш тўхтатилади. Бундай ҳолатда агар ҳарбий хизмат йили 20 йил тўлиқ тўлмаган бўлса, унда контракт асосида ҳатто 19 йил хизмат қилган бўлса ҳам, бундай вазиятда резервга бўшатишган ҳарбий хизматчи ҳарбий пенсия олиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади ва умумий пенсия ёшини (Ўзбекистон эркаклар учун 60 ёш, аёллар учун 55 ёшни) кутади.

Ҳуқуқшунос олимларимиздан М.Зиядуллаев муддатли ҳарбий хизматчига ҳам 3-гурӯҳ ногиронлиги учун пенсия тўлашни ижобий ҳал қилиш лозим, деб ҳисоблайди [7]. Тўғри, қайсидир маънода ушбу фикр ўринли. Чунки, муддатли аскарлар хизматда ногирон бўлиши мумкин. Лекин, амалдаги тартибда улар Бюджетдан ташқари пенсия бўлимларига мурожаат қилади ва бунда 3-гурӯҳга пул тўланмайди. Биринчидан, уларда пенсияни ҳисоблаш учун пул таъминоти таркиби шаклланмаган, бюджетдан эса бу масалаларга маблағлар ажратилмайди.

“Ҳарбий хизматчиларнинг пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуннинг 32-моддасига кўра агар ҳарбий хизматчи хизматни ўташда вафот этса унинг оиласига боқувчисини йўқотганлик пенсияси тайинланади. Шунингдек, хизматдан бўшагач 3 ой ичида вафот этган бўлса, ёхуд хизматдан бўшатишган тақдирда ҳам орттирилган контузия, яраланиш, шикастланиш ёки касалланиш оқибатида ўлим юз берганида ҳарбий хизматчи оиласига пенсия тайинланади.

Пенсия оладиган оила аъзолари эса ҳарбий хизматчининг қарамоғида бўлган меҳнатга лаёқатсиз шахслар. Улар 6 ой ичида мурожаат қилишлари лозим. Ушбу вазиятда ўз вақтида олинмай қолган пенсия пули ўтган давр учун муддати чекланмаган ҳолда халқ банки филиалларида тўлаб берилади.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистонда ҳарбий хизматчилар давлат пенсия таъминотини такомиллаштириш масаласида, аввало янги таҳрирда “Ҳарбий хизматчилар ва улар оила аъзоларининг пенсия таъминоти тўғрисида” миллий мустақил Қонун қабул қилишимиз лозим. Ана шу қонун билан хорижий пенсия таъминоти тизимида мавжуд бўлган муурожаатлар, стажлар ва иш ҳақини ҳисоблаш, пенсияга оид маълумотларни электрон тарзда олиш тажрибаларини миллий ҳарбий пенсия тизимига ҳам жорий қилиш, пенсия таъминотини рақамлаштириш мумкин бўлади. Бу - ҳарбий хизматчиларнинг пенсияга оид ҳуқуқларини кафолатлашга ва такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // www.lex.uz.
2. Закон СССР от 28 апреля 1990 г. №1467-І «О пенсионном обеспечении военнослужащих» // www.base.garant.ru
3. Право социального обеспечения. Под ред. К.Гусова. – М.: Проспект, 2001. – С.19.
4. [Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"](https://kodeksy.com.ua). [https:// kodeksy.com.ua](https://kodeksy.com.ua).
5. Закон Республики Таджикистан от 1 декабря 1994 г. №1106 «О пенсионном обеспечении военнослужащих». // [https:// ncz.tj](https://ncz.tj).
6. Закон Кыргызской Республики от 7 мая 1993 г. №1194-ХІІ «О пенсионном обеспечении военнослужащих».
7. Зиядуллаев М. Ўзбекистонда ижтимоий таъминот ҳуқуқи ва пенсия таъминоти соҳасида 2017-2021 йилларда амалга оширилган туб ислохотлар. // Жамият ва инновациялар. 2001 йил, 8-сон. – Б.127.